

ОҲАНГЛАР ДИЁРИ

Машраббоев Тоҳиржон Маматожиевич

Олтиариқ педагогика коллежи ўқув тарбиявий
ишлар бўйича директор ўринбосари
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10527344>

Аннотация: Мақолада олтиариқлик шоирлар, уларнинг қўшиқчилигимиз ривожига қўшган хиссалари, шеърларида она тилимиз имкониятларидан фойдаланиб яратган ижод намуналари, Ватанни, инсонни, эзгуликни куйловчи мисралари ҳақида фикр юритилган. Олтиариқ муҳитида улғайган шоирлар ижод намуналаринг олтиариқлик хонандалар ижросида куйланиши қўшиққа янада оҳангдорлик бағишлаган. Эркин Воҳидов бошлаб берган анъанани Мақсуда Эргашева, Каримжон Турсунов, Шухрат Аҳмедов, Зумрад Мадаминова Дилшода Эргашева каби ижодкорлар тамонидан ўзига хос тарзда давом эттирилганлиги ҳақида фикр юритилади.

Annotatiyon: The article discusses the poets of Altyarık, their contribution to the development of our singing, examples of creativity created using the opportunities of our mother tongue in their poems, verses that sing about the Motherland, people, and goodness. The singing of works of poets who grew up in the environment of Altyarık in the performance of singers from Altyarık added more melody to the song. It is thought that the tradition started by Erkin Vokhidov was continued in a unique way by artists such as Maqsuda Ergasheva, Karimjon Tursunov, Shuhrat Ahmedov, Zumrad Madaminova Dilshoda Ergasheva.

Аннотация: В статье рассматриваются поэты Алтыарика, их вклад в развитие нашего пения, примеры творчества, созданные с использованием возможностей нашего родного языка в их стихотворениях, стихах, воспевающих о Родине, людях и добре. Исполнение произведений поэтов, выросших в среде Алтыарика, в исполнении певцов из Алтыарика придало песне еще больше мелодичности. Считается, что традицию, начатую Эркином Вохидовым, уникальным образом продолжили такие художники, как Мақсуда Эргашева, Каримджон Турсунов, Шухрат Ахмедов, Зумрад Мадаминова, Дилшода Эргашева.

Калит сўзлар: қўшиқ, мусиқа, хонанда, қасида, анъана,хофиз, ижро, махорат, матла, ғазал

Олтиариқ хонанда ва ҳофизлари, қўшиқчи шоирлари билан ҳам машхур. Олтиариқ адабиётида ижод қилган қалам соҳиблари ижод

намуналарининг аксарияти куйга солиб қўшиқ қилинган. Эркин Воҳидов қасидалари Шерали Жўраев ижросида қанчалик машҳурликка эришгани ҳақида сўз очиш шарт эмас, Анвар Обиджоннинг

“Нодонлардан арзим йўқ менинг

Сўздан маъно термайди улар.

Номардлардан қарзим йўқ менинг

Сўрасанг ҳам бермайди улар”

дея бошланувчи шеърининг шу тўрт йўли Охун Мадалиев томонидан маҳорат билан куйланган. Абдулхай Каримов ижросидаги “ Фарғонада биттагина” таронаси ҳам жуда машҳур:

“ Сен каби қомати расо Фарғонада биттагина,
Мен каби қаддингга адо Фарғонада биттагина.
Сен каби жон офатини юз йил бино этса эгам,
Мен каби нолаю наво Фарғонада биттагина.”

Ёки Олтиариқлик ижодкор Қабулийнинг “Маржон” шеъри Қиличбек Тожиев ижросида куйга солиб куйланганда жуда машҳур бўлган:

Шоиранинг “ Мега Аллоҳ бераверади” шеъри Қиличбек Тожиев ижросида ўзгача жаранг сочган:

“Топганимда дўстим деганлар,
Мақтаб, мақтаб ошим еганлар.
Гар йиқилсам ногаҳон тойиб,
Дейдилар кўп ўзида айб.
Ҳамма тошин тераверади,
Менга Аллоҳ бераверади.”

Шеърга куй ҳамроҳлик қилса, унинг парвози янада баландроқ бўлади, бу иккиси ҳам бир ижодкорнинг қалб булоғидан сув ичиб, кўнгил чаманида унган бўлса, унинг ширали овозида ижро этилса, бундай тансиқ “неъмат”дан баҳраманд бўлишнинг завқини тасаввур қилаверинг. Сизга шундай имкониятни олтиариқлик шоир, бастакор, хонанда Дадахон Ҳасан тақдим қилиши мумкин. Унинг “ Шоҳимардон сойлари”, “Лабларинг”, “Қаддингдан”, “Фарғона гўзалсан”, “Бир кеча меҳмонинг бўлай”, “Ёр келади”, “Менинг отамни кўрмадингизми?” ва шу каби ўнлаб қўшиқлари халқимизнинг кўнгил мулкидан жой олган. Шоир Туроб Тўла Дадахон Ҳасаннинг “ Чаманимдан айирма” номли китобига ёзган сўз бошисида ижодкорнинг бу қобилиятига ҳавас қилиб: “Қўшиқни куйи билан ёзгим келадию, афсус уддасидан чиқа олмаймайман. Буни жуда камдан кам ижодкорлар қила олади. Қаники, ўзинг ёзиб, ўзинг куй басталасанг, ўзинг

куйласанг. Бу орзу рўёбини ўзгаларда кўриб ҳавасим келади. Дадахон Ҳасан ана шундай омадлилардан бири: ҳам шоир, ҳам бастакор, ҳам хонанда” дея эътироф этган эди. Дарҳақиқат ўтган асрнинг 60-70 йилларида Рауф Парфи шеъри билан куйланган “Лайло” кўшиғи билан тириклигидаёқ афсонага айланган Дадахон Ҳасан кўшиқчи шоир сифатида шуҳрат қозонди.

“Шоҳимардон сойлари, о, солланиб оқур,
Кокиллари ҳар тамонга товланиб оқур.
Сой бўйида нозанин сочин тарйди,
Сочин тараб ҳар ёна ул шўҳ- шўҳ қарайди.”

Хонанданинг 80 йилларда “хит”га айланган “Ёр келади” кўшиғининг матнини ҳам шоир ўзи ёзган:

“Ёр келади, ёр келади, о
Ёри вафодор келади.
Юрагимга ишқ ўтини ёқиб,
Кўзлари ҳумор келади.”

“Фарғона гўзалсан” номли кўшиғи ҳозир ҳам хонанданинг шогирдлари, муҳлислари томонидан қайта- қайта куйланмоқда, тингланмоқда:

“Водил, Қувасой, Олтиариқ, яшнади Риштон Фарғона гўзалсан.
Боғдод, Қува, Сўх, Тошлоғи зўр, янги Ёзёвон, Фарғона гўзалсан.”

Кўшиқчилик анъанаси Олтиариқ адабиётида анчагина ривожланган, оммалашган, Шуҳрат Аҳмедов, Каримжон Турсунов, Зумрад Мадаминова, Дилдора Асадулло қизи, Илҳомжон Комилов каби ижодкорларнинг шеърлари кўплаб машҳур хонандалар томонидан маҳорат билан куйга солиб, ижро этилган. Каримжон Турсунов қаламига мансуб “Оқар сувлар оқаверади” шеърини Оҳун Мадалиев ижро этган:

“Оқар сувлар оқаверади,
Баҳор гуллар тақаверади,
Кимдир сизга ёқаверади
Бу дунёда мен бўлмасам ҳам”

Каримжон Турсунов шеърлари юртимизнинг жуда кўп кўшиқчилари томонидан куйга солиниб, ижро этилган. Олтиариқ одамларининг қалбидаги орзу, армонларни, ўй -хаёлларни шеърга солса кўшиқ бўладигандек гуё, ахир Олтиариқда яшаб ижод этган ижодкор борки шеърларида кўшиқнинг оҳанги таралиб туради. Бу борада Каримжон Турсунов анча муваффақиятга эришган эди. Унинг Юлдуз Усмонова куйга

солиб куйлаган “Дунёда ўлимдан бошқаси ёлғон” шеъри ўз даврида жуда машхур бўлган:

“ Молу давлатингга ошнолар бисёр,
Йиқилсанг топилмас бир дўст вафодор,
Тандаги жониинг ҳам бўлса омонат,
Дунёда ўлимдан бошқаси ёлғон.”

Adabiyotlar:

1. Vohidov.E “Muhabbatnoma”. T. : 1980y
2. Obidjon.A .“ Gulmat Shoshiyning yovvoyi devoni”. T. : 2017y
3. Berdaliyev.O. “ Davr ovozi” gazetasining 90 yilligi”. F.: 2022y
4. Sidiqqova.E. “ So’z ustidagi dunyo”. T.: 2001y
5. Hamroliyev.Q. “Sensizlikda sen ila”. N. :2019 y
6. Ismoilova.R. “Bedor dunyo”.T.: 1992y
7. Matluba Dehqon qizi. “ Qorachiq”. T.: 1992y
8. Ergasheva.M. “ Muslima gullar”. T.: 2019y
9. Azizov.A. “Muhabbat ertaklari”.T.: 2010y
10. Oripov.A “Paxta uchun” gazetasi. 1983 yil 6 avgust soni
11. Tursunov.K “Paxta uchun” gazetasi 1984 yil 5 iyul soni
12. Qulmatov. E. “Yusuf va Zulayho”. A.: 2006y

